

A Revista Costarricense de Orientación (RCO) convida autores a submeterem artigos para sua edição especial de 2027:

Inovação, Tecnologias e Ferramentas Digitais para Orientação.

Os artigos devem ser enviados até 31 de janeiro de 2027.

Serão aceitos textos em espanhol, inglês e português.

Todos os artigos devem ser enviados através do seguinte link:

<https://www.rco.cpocr.org/index.php/rco/index>

Introdução

A expansão das tecnologias digitais alterou profundamente as condições em que a vida contemporânea se organiza. Essa influência muitas vezes passa despercebida, pois a forma como a tecnologia digital molda o cotidiano nem sempre é reconhecida conscientemente. Portanto, a integração das tecnologias digitais no aconselhamento vocacional não pode ser reduzida a uma mera adaptação técnica de sua função; em vez disso, requer a análise das transformações sociais, culturais e éticas que a sustentam. Assim, a questão central não é mais se as tecnologias devem ou não ser introduzidas nos processos de aconselhamento, mas sim: Quem são os indivíduos que recebem aconselhamento hoje e qual é o propósito desse aconselhamento na era digital? Como a prática de aconselhamento responde às características das pessoas e aos contextos atuais? E quais desafios estão surgindo para o aconselhamento vocacional?

Diante dessas tensões, a era digital não está apenas remodelando as identidades e carreiras das pessoas, mas também as condições em que os profissionais de orientação cumprem seu propósito: promover o desenvolvimento integral do ser humano ao longo da vida. Portanto, esta edição especial, longe de oferecer respostas definitivas, visa criar um espaço para questionar e repensar a prática da orientação em um mundo onde a tecnologia digital influencia a subjetividade, a atenção, o desejo e as formas de compreender a própria existência.

Os autores são convidados a analisar criticamente a relação entre orientação profissional, inovação e tecnologias digitais, indo além de uma visão instrumental focada exclusivamente no uso de ferramentas, aplicativos ou plataformas específicas. O interesse se estende para além da descrição de experiências tecnológicas; busca também explorar como as condições digitais mediam, transformam ou criam tensões nos processos de orientação profissional, particularmente aqueles relacionados ao autoconhecimento, à construção da identidade, ao sentido da vida, à tomada de decisões e ao desenvolvimento de carreira em diversas populações e contextos.

Aceitamos propostas que analisem criticamente os discursos, teorias e práticas existentes, gerem interpretações alternativas, formulem novas questões e proponham perspectivas transformadoras sobre o campo da Orientação Vocacional em contextos mediados digitalmente.

A revista aceita artigos acadêmicos (pesquisas, revisões de literatura ou sistematização de experiências) e ensaios. Se você tiver alguma dúvida sobre esta edição especial, entre em contato conosco pelo endereço: revista@cpocr.com

M.Sc. Josué Jiménez Ulate
Editor
Revista Costarricense de Orientación

